

ارزیابی شیوع بروسلوز در گاوهای شیری شمال ایران در سال ۱۴۰۳

محمودرضا اثنا عشری^۱

۱ بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

بروسلوز یا تب مالت، یک بیماری مشترک انسان و دام با گسترش جهانی است. بروسلا حیوانات مختلف را آلوده می‌کند و می‌تواند در داخل و بین گونه‌های مختلف حیوانی منتقل شود. در گاو، بروسلا آبورتوس عامل اصلی بیماری است. این پژوهش با اهداف تعیین میزان شیوع آلودگی به بروسلوز در شیر خام گاوهای منطقه و تعیین تفاوت میزان آلودگی بین گاوهای دامداری‌های سنتی و صنعتی استان مازندران و در اطراف شهرستان‌های ساری، بابل و چالوس به روش تست حلقه شیر انجام شد. نمونه‌برداری به صورت مقطعی و تصادفی از شیر خام ۷۶۸ گاو شیری شامل ۳۸۴ نمونه از گاوهای سنتی و ۳۸۴ نمونه از گاوهای صنعتی از جمعیت حدود ۴۰۰۰۰۰ راسی گاوهای منطقه، به مدت ۳ ماه و در فصل تابستان سال ۱۴۰۳، در هر ماه ۲۵۶ نمونه از گاوهای شیرده که شامل ۱۲۸ نمونه شیر خام از گاوهای سنتی و ۱۲۸ نمونه شیر خام از گاوهای صنعتی بودند، انجام شد. در این مطالعه از تعداد ۷۶۸ نمونه شیر، تعداد ۱۹ مورد (۲/۴۷٪) مثبت مشاهده گردید. از این موارد مثبت، تمام ۱۹ نمونه (۴/۹۴٪) مربوط به گاوهای سنتی بود و هیچ موردی از ابتلا به بروسلوز در گاوهای صنعتی مشاهده نگردید. نتایج حاصل شده در ماه‌های تحقیق، اختلاف معنی‌داری را در میزان ابتلا به بیماری در گاوهای سنتی نشان نمی‌داد. اما نتایج نشان داد میزان شیوع بروسلوز در گاوهای دامداری‌های سنتی نسبت به گاوهای پرورش یافته در گاوداری‌های صنعتی افزایش معنی‌داری داشته است ($P < 0/05$). اقدامات کنترلی برای ریشه‌کنی بروسلوز، گران، پر زحمت و زمان‌بر است. با این حال، در کشورهای آندمیک، می‌توان از وقوع آن با واکسیناسیون و استراتژی‌های کشتار جلوگیری کرد.

واژه‌های کلیدی: بروسلا، بروسلوز، شیر، گاو، مازندران.

مقدمه

بروسلوز^۱ یا تب مالت^۲، یک بیماری مشترک انسان و دام با گسترش جهانی است (Michael Corbri-nicholas, 2008; Adamu et al. 2016). علت عمومی این بیماری از طریق ابتلا به عفونت کوکوباسیل‌های^۳ گرم منفی^۴، بدون کپسول، غیراسپورزا^۵

¹ Brucellosis
² Malta Fever
³ Coccobacillus
⁴ Gram-negative bacteria
⁵ Nonsporing

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

و غیرمتحرک و متعلق به آلفاپروتئوباکتری‌ها^۱ که از جنس بروسلا هستند ایجاد می‌شود (Dahourou et al. 2023). بروسلا حیوانات مختلف را آلوده می‌کند و می‌تواند در داخل و بین گونه‌های مختلف حیوانی منتقل شود. در حال حاضر ۱۲ گونه بروسلا وجود دارد که چهار گونه از آن‌ها انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهند: بروسلا ملی‌تنسیس^۲، بروسلا آبورتوس^۳، بروسلا سوئیس^۴ و بروسلا کانیس^۵. در مورد گاو، بروسلا آبورتوس عامل اصلی بیماری است و بروسلا ملی‌تنسیس بیشترین بیماری‌زایی را برای انسان دارد (Dadar et al. 2019; Dahourou et al. 2023). راه اصلی انتقال باکتری بروسلا در انسان از طریق مصرف لبنیات آلوده است و بنابراین ضرورت پاستوریزاسیون^۶ شیر دارای اهمیت است. راه‌های دیگر انتقال، تماس مستقیم با حیوان آلوده و فضولات آن و به ندرت از طریق ذرات معلق در هوا است. از سوی دیگر، حیوان از طریق غذای آلوده، آب، فومیت‌ها^۷، تماس با حیوان آلوده، سقط جنین و جفت‌گیری و همچنین راه‌های دیگر مانند تلقیح مصنوعی با استفاده از مایع منی نرهای آلوده، بیمار می‌شود. بیشترین علامت بروسلاز، سقط جنین در نشخوارکنندگان از جمله گاو، گوسفند و بز است. علائم دیگر عبارتند از مرده‌زایی، جفت‌ماندگی و کاهش تولید شیر. با این حال، در گاو نر، اورکیت^۸ و اپیدیدیمیت^۹ علائم بالینی اصلی هستند. برای انسان، علائم شامل تب شدید، درد مفاصل، سردرد، دیسترس تنفسی^{۱۰} و سپتیسمی^{۱۱} می‌باشند (Khan, 2018). سالیانه ۵۰۰۰۰۰ مورد بروسلاز انسانی در دنیا به سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌شود. بروز بروسلاز در آمریکا کمتر از ۵ مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت می‌باشد در صورتی که بروسلاز قبلاً بیماری شایع در آمریکا بوده است (Mandell et al., 2005). فراوانی بروسلاز انسانی و حیوانی در بیست سال اخیر در کشورهای دریای مدیترانه، خاورمیانه، غرب آسیا و آفریقا گسترش یافته است (Ebrahimipour et al., 2012). در کشورهای عربی، سوریه بالاترین میزان ابتلا به تب مالت انسانی را در طول سال‌ها دارد و پس از آن عراق، ایران و عربستان سعودی به ترتیب در رتبه‌های چهارم، ششم و هفتم جهان قرار دارند (Hull and Schumaker, 2018). عفونت در گاو در هر سنی اتفاق می‌افتد ولی باکتری معمولاً در دامی که از نظر جنسی بالغ شده است دوام می‌یابد. دفع باکتری از طریق شیر معمولاً به طور متناوب صورت می‌گیرد و در اواخر دوره شیردهی معمولاً بیشتر معمول است و برای سال‌ها ادامه می‌یابد و در گاو غیرآبستن جایگزینی بروسلا در غده پستان و رحم است و دفع باکتری صورت نمی‌گیرد. در صورت آبستنی، باکتری در زمان زایمان و سقط دفع می‌گردد و نیز دفع باکتری از طریق شیر، به اثبات رسیده است (Collier et al., 1998; Otlu et al., 2007; Tabatabaie and Firouzi, 2005). بنابراین مصرف شیر غیرپاستوریزه و دیگر فرآورده‌های آن اگر از حیوان آلوده تهیه شده باشد، انسان را در معرض خطر جدی عفونت قرار می‌دهد (Nouri et al., 2014; Refai, 2002). زیان‌های اقتصادی بیماری به علت کاهش تولید شیر دام به میزان ۲۵-۲۰ درصد طی یک دوره شیردهی، سقط جنین به تعداد حداکثر ۲ تا ۳ مرتبه در دوران اقتصادی دام، عقب افتادگی بارداری به طور متوسط ۴-۳ ماه و عقیمی و نازایی در ۱۰٪ مبتلایان می‌باشد (Golbabapor, 2000). به این ترتیب، بروسلاز ممکن است موجب افت چشمگیر در سرمایه‌های اقتصادی شود (Young, 2010). بر اساس گزارش‌ها کشورهای کم‌درآمد و متوسط آسیا، خاورمیانه، حاشیه مدیترانه مانند اسپانیا، یونان و پرتغال، آمریکای مرکزی و جنوبی

¹ Alphaproteobacteria

² Brucella melitensis

³ Brucella abortus

⁴ Brucella suis

⁵ Brucella canis

⁶ Pasteurisation

⁷ Fomites

⁸ Orchit

⁹ Epididymitis

¹⁰ Respiratory Distress

¹¹ Sepsicemia

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

و آفریقا، بومی تبمالت هستند، اما برخی از کشورهای توسعه یافته جهان نیز با اتخاذ تدابیر کنترلی دقیق، موفق به پیشگیری یا ریشه‌کنی این بیماری مشترک بین انسان و دام شده‌اند (Jamil et al. 2020; Nejad et al. 2020). کشورهای توسعه‌یافته مختلف برنامه‌های ریشه‌کنی یا کنترلی برای کاهش بروز عفونت توسط گونه‌های بروسلا داشتند، به‌عنوان مثال، اروپای غربی و شمالی، کانادا، ژاپن، استرالیا و نیوزلند، اکنون عاری از عفونت بروسلا در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به رواج دامپروری در استان مازندران، زئونوز^۱ بودن بیماری بروسلوز و خسارت‌های اقتصادی و بهداشتی، آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان فرآورده‌های شیر و افرادی که با دام‌ها تماس مستقیم دارند، این مطالعه از ضرورت خاصی برخوردار بود.

مواد و روش کار

این پژوهش با اهداف تعیین میزان شیوع آلودگی به بروسلوز در شیر خام گاوهای منطقه و تعیین تفاوت میزان آلودگی بین گاوهای دامداری‌های سنتی و صنعتی استان مازندران و در دامداری‌های اطراف شهرستان‌های ساری، بابل و چالوس به روش تست حلقه شیر انجام شد. نمونه‌برداری به صورت مقطعی از جمعیت حدود ۴۰۰۰۰۰ راسی گاوهای دامداری‌های منطقه، به مدت ۳ ماه و در طول فصل تابستان سال ۱۴۰۳ (هر ماه ۲۵۶ نمونه) و به صورت تصادفی از گاوهای شیرده که شامل ۱۲۸ نمونه شیر خام از گاوهای سنتی و ۱۲۸ نمونه شیر خام از گاوهای صنعتی در هر ماه که در مجموع شامل ۷۶۸ نمونه شامل ۳۸۴ نمونه از گاوهای سنتی و ۳۸۴ نمونه از گاوهای صنعتی بودند، انجام شد. نمونه‌ها بلافاصله در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقال داده شدند. به منظور اخذ نمونه ابتدا با استفاده از پنبه الکل نوک پستان گاو را ضدعفونی کرده و نمونه‌های شیر گرفته شده در لوله‌های شیشه‌ای استریل ریخته شد و لوله‌ها با پارافین مسدود شدند و در مجاورت یخ قرار گرفتند و به آزمایشگاه ارسال شدند، هر یک از نمونه‌ها شامل شیر هر ۴ کارتی پستان گاو در یک لوله آزمایش بودند. نمونه‌های انتقال یافته به آزمایشگاه، با آزمایش تست حلقه شیر^۲ مطابق با دستورالعمل زیر بررسی شدند. در این تست ۱ میلی لیتر شیر خام در لوله باریک آگلوتیناسیون^۳ ریخته شده و سپس ۰/۰۳ میلی لیتر بروسلا (بروسلای کشته شده همراه با رنگ همتوکسیلین^۴ توسط انسیتوی پاستور ایران) به آن افزوده شد و پس از مخلوط کردن آرام به مدت ۱ دقیقه، نمونه‌ها به مدت یک ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد گرمخانه‌گذاری شدند. موارد مبتلا در فرم‌های مخصوص ثبت گردید و داده‌های به دست آمده پس از جمع‌آوری به وسیله آزمون کای دو^۵ دویعدی با بررسی فراوانی‌های مورد انتظار و مشاهده شده تحت نرم افزار SPSS^۶ در سطح خطای ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج

نتایج حاصل از این مطالعه مطابق جدول ۱ ثبت شدند.

جدول ۱: جدول تشخیص بیماری بروسلوز در روش نمونه‌گیری تست حلقه شیر

رنگ حلقه	کاملاً آبی	تقریباً آبی	کمی آبی	همان رنگ	سفید
رنگ ستون	سفید	سفید	سفید	سفید	سفید

¹ Zoonosis

² Milk Ring Test

³ Agglutination

⁴ Haematoxylin

⁵ Chi-squared test

⁶ Statistical package for social science

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

-	-	+	++	+++	نتیجه
---	---	---	----	-----	-------

در این مطالعه از تعداد ۷۶۸ نمونه شیر گاو، تعداد ۱۹ مورد (۲/۴۷٪) مثبت مشاهده گردید. که از این ۱۹ مورد مثبت، تمام ۱۹ نمونه (۴/۹۴٪) مربوط به گاوهای سنتی بود و هیچ موردی از ابتلا در گاوهای صنعتی مشاهده نگردید (جدول ۲).

جدول ۲: میزان شیوع کلی آلودگی به بروسلوز در گاوهای آزمایش شده در برخی از گاوداری های سنتی و صنعتی در استان مازندران در سال ۱۴۰۳

۷۶۸	تعداد کل گاوهای آزمایش شده
۳۸۴	گاوهای سنتی آزمایش شده
۳۸۴	گاوهای صنعتی آزمایش شده
۱۹	تعداد کل موارد مثبت
۲/۴۷	درصد کلی آلودگی به بروسلوز در گاوها
۱۹	تعداد موارد مثبت در گاوهای سنتی
۰	تعداد موارد مثبت در گاوهای صنعتی
۴/۹۴	درصد آلودگی گاوهای سنتی
۰	درصد آلودگی گاوهای صنعتی

در ماه تیر، میزان آلودگی در ۶/۲۵ درصد از گاوهای سنتی مشاهده شد و هیچ آلودگی در گاوهای صنعتی مشاهده نشد (جدول ۳).

جدول ۳: میزان شیوع بروسلوز در گاوهای آزمایش شده در گاوداری های سنتی و صنعتی در تیر ماه ۱۴۰۳

تعداد کل گاو	تعداد گاو	تعداد کل	تعداد موارد	تعداد موارد	درصد آلودگی	درصد آلودگی
آزمایش شده	سنتی	سنتی	مثبت گاوهای	مثبت گاوهای	گاوهای	گاوهای
راس	صنعتی	(درصد)	صنعتی	سنتی	صنعتی	سنتی
۲۵۶	۱۲۸	۸ (۳/۱۲٪)	۰	۸	۶/۲۵٪	۰

در ماه مرداد میزان آلودگی در گاوهای سنتی ۳/۹ درصد مشاهده شد و هیچ موردی از آلودگی در گاوهای صنعتی مشاهده نگردید (جدول ۴).

جدول ۴: میزان شیوع بروسلوز در گاوهای آزمایش شده در گاوداری های سنتی و صنعتی در مرداد ماه ۱۴۰۳

تعداد کل	تعداد گاو	تعداد کل	تعداد موارد	تعداد موارد	درصد آلودگی	درصد آلودگی
گاو آزمایش شده	سنتی	سنتی	مثبت گاوهای	مثبت گاوهای	گاوهای	گاوهای
راس	صنعتی	(درصد)	صنعتی	سنتی	صنعتی	سنتی
۲۵۶	۱۲۸	۵ (۱/۹۵٪)	۰	۵	۳/۹٪	۰

در ماه شهریور، میزان آلودگی گاوهای سنتی ۴/۶۸ درصد بود و هیچ آلودگی در گاوهای صنعتی مشاهده نشد (جدول ۵).

جدول ۵: میزان شیوع بروسلوز در گاوهای آزمایش شده در گاوداری های سنتی و صنعتی در شهریور ماه ۱۴۰۳

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

تعداد کل گاو آزمایش شده	تعداد گاو سنتی	تعداد گاو صنعتی	تعداد کل گاوهای آلوده (درصد)	تعداد موارد مثبت گاوهای سنتی	تعداد موارد مثبت گاوهای صنعتی	درصد آلودگی گاوهای صنعتی	درصد آلودگی گاوهای سنتی
۲۵۶ راس	۱۲۸	۱۲۸	۶ (۲/۳۴٪)	۶	۰	۴/۶۸٪	۰

نتایج حاصل شده در ماه‌های تحقیق، اختلاف معنی‌داری را در میزان ابتلا به بیماری در گاوهای سنتی نشان نمی‌داد. اما نتایج نشان داد میزان شیوع بروسلوز در گاوهای دامداری‌های سنتی نسبت به گاوهای پرورش‌یافته در گاوداری‌های صنعتی افزایش معنی‌داری داشته است ($P < 0/05$). این افزایش می‌تواند ناشی از عدم آگاهی دامداران سنتی نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی و دامپزشکی، استفاده غیراصولی یا عدم واکسیناسیون دام‌ها و حذف نکردن گاوهای آلوده به بروسلوز در طول پرورش و نگهداری دام باشد. از طرف دیگر هیچ موردی از ابتلا و آلودگی به بروسلوز در دامداری‌های صنعتی در این تحقیق مشاهده نشد که نشان از افزایش مطلوب سطح مدیریت، بهداشت و کنترل بیماری بروسلوز گاوی در واحدهای صنعتی پرورش گاوهای شیری استان مازندران به سوی ریشه‌کنی این بیماری بوده است.

در مناطق مختلف ایران، مطالعات بسیاری نسبت به شیوع بیماری بروسلوز در انسان و دام صورت گرفته است (فیوضی یوسفی، ۱۳۸۷ و Ebrahimipour et al., 2012) به طور کلی در مطالعات قبلی در ایران شیوع بروسلوز در گاوداری‌های صنعتی ایران ۰/۶ درصد گزارش شده است (Shimi, 1998). در یک تحقیق که توسط خدایی و همکاران طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۸ در شهرستان میاندوآب انجام شد، واکسیناسیون گاو و گوساله‌های شهرستان میاندوآب طی سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۸ و مقایسه آن با آمار وقوع بیماری تب مالت در بین جمعیت انسانی این شهرستان بررسی شد و طی آن ۴ سال در مجموع ۱۵۰۰۰۰ راس واکسینه شده و تعداد ۸۶۳ مورد وقوع تب مالت در بین جمعیت انسانی و ۱۲۴ مورد وقوع بروسلوز در بین جمعیت دامی گزارش شده بود و مطالعه نشان می‌داد که با افزایش میزان پوشش واکسیناسیون در بین دام‌ها طی ۴ سال روند شیوع بیماری سیر نزولی داشته، به طوریکه از ۳۱۵ مورد انسانی و ۳۹ مورد دامی در سال ۱۳۸۵ به ۱۵۱ مورد انسانی و ۱۷ مورد دامی در سال ۱۳۸۸ کاهش یافت (خدایی و همکاران، ۱۳۸۹). معادی و همکاران در مطالعه‌ای در شهرستان ارومیه طی دو فصل بهار و پاییز و از ۳۳۸ نمونه شیر جمع‌آوری شده از ۳۶ روستا و با آزمایش تست حلقه شیر، میزان آلودگی را در ۴ نمونه (۱/۱۸٪) گزارش کردند (معادی و همکاران، ۱۳۸۹). طرفه‌نژاد و همکاران در یک بررسی گذشته‌نگر بیماری بروسلوز در شهرستان آبادیه طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۱ جهت تعیین وضعیت بیماری در جمعیت‌های دامی و ارتباط بیماری با مبتلایان جمعیت انسانی، میزان شیوع بیماری را به ترتیب در سال ۸۱: ۰/۲۵٪، در سال ۸۲: ۰/۷۲٪، در سال ۸۳: ۰/۵۵٪، در سال ۸۴: ۰/۵۵٪، در سال ۸۵: ۰/۲۵٪، در سال ۸۶: ۰/۳۶٪ و در سال ۸۷: ۰/۲۶٪ گزارش نمودند (طرفه‌نژاد و همکاران، ۱۳۸۹). محمودی زاوه و همکاران در یک مطالعه که در تابستان ۱۳۸۸ در کشتارگاه شهرستان تربت حیدریه انجام دادند، از تعداد ۲۲۵ راس دام کشتاری، یک راس دام پس از کشتار، مشکوک به بروسلوز تشخیص داده و برای تایید تشخیص از تست رایت^۱ استفاده کردند و پس از پیگیری مشخص کردند که این دام از اطراف شهرستان، به کشتارگاه منتقل شده است و طی مراجعه به گاوداری و با انجام تست برای دام‌ها، ۲ راس دیگر از دام‌ها را، بروسلوز مثبت تشخیص دادند (محمودی زاوه و همکاران، ۱۳۸۹). موثق، در یک بررسی از فروردین ماه لغایت خرداد ماه ۱۳۸۸ بر روی ۵۰ نمونه شیر اخذ شده از دامداری‌های شهرستان بستان آباد بصورت تصادفی و با تست حلقه شیر جهت بررسی وجود آنتی بادی‌های بروسلا آبورتوس، آلودگی را در ۴۲٪ نمونه‌ها گزارش کرد (موثق، ۱۳۸۹). راشدی و همکاران در یک مطالعه در ارتباط با بررسی میزان شیوع بروسلا آبورتوس در شیر خام گاوهای استان چهارمحال و بختیاری در طول فصل بهار سال ۱۳۸۹ به روش رایت، میزان آلودگی در بین گاوهای مراکز صنعتی و نیمه صنعتی را به این باکتری ۲/۶٪ و آلودگی گاوهای مراکز سنتی را ۳۳٪ بیان داشت (راشدی و همکاران، ۱۳۸۹). فیوضی یوسفی در طی یک بررسی ۲ ساله از جمعیت ۴۰۰۰۰۰

¹ Wright test

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

راسی گاوهای موجود در دامداری‌های استان گلستان، میزان آلودگی بروسلاهی در دامداری‌های صنعتی استان گلستان را ۱/۶۲٪ و در گله‌های سنتی ۰/۵۵٪ و میزان کل آلودگی در گاوهای استان گلستان را ۰/۶۵٪ (۶۷ راکتور از ۱۰۳۱۲ نمونه) گزارش نمود (فیوضی یوسفی، ۱۳۸۷). رضایی و همکاران در یک مطالعه، ۳۰۰ نمونه شیر را از روستاهای شهرستان توپسرکان جمع‌آوری کردند و نمونه‌های شیر را برای بررسی وجود بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی‌تنسیس مورد آزمایش تست حلقه شیر قرار دادند و میزان شیوع بروسلاز را در رابطه با باکتری بروسلا آبورتوس، ۲۱ نمونه (۱۴ درصد) و باکتری بروسلا ملی‌تنسیس ۱۸ نمونه (۱۲ درصد) گزارش نمودند (رضایی و همکاران، ۱۳۸۸). در مطالعه‌ای سرولوژیکی در شهرستان سراب، اکبرمهر و همکاران در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میزان شیوع بروسلاز در دام‌های آن منطقه را مجموعاً ۴/۰۶٪ گزارش کردند و میزان شیوع بیماری را در گاو ۳/۶۶٪، در گوسفند ۴/۱۸٪ و در بز ۵ درصد اعلام نمودند. در مطالعه‌ای در گرگان شیوع بروسلاز در دام‌ها ۲/۴٪ گزارش شده است (Akbarmehr and Ghiamirad, 2011). دوماری در تحقیقی بر روی بروسلاز گاو در شهرستان جیرفت، میزان شیوع آلودگی به بروسلاز در گاوها را ۱۱/۳۷٪ گزارش کرده است (Doomari, 2009). در یک مطالعه که توسط معادی و همکاران در ارتباط با میزان شیوع بروسلاز در گاوهای ارومیه در دو فصل بهار و پائیز در سال ۲۰۰۸ انجام شد، میزان آلودگی در آن منطقه پایین گزارش شد. در حالیکه میزان شیوع بروسلاز با روش تست حلقه شیر در استان آذربایجان غربی در بهار ۲۰۰۸ و در شهر خوی، ۲۶/۶۶٪ گزارش شده است (Maadi et al., 2011). بیماری بروسلاز اهمیت ویژه‌ای در خاورمیانه، شمال و شرق آفریقا، کشورهای حاشیه مدیترانه، جنوب و مرکز آسیا و آمریکای جنوبی و لاتین دارد (Corbel and WHO, 2006; Maurin, 2005). به‌رحال فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای خاورمیانه پتانسیل آلودگی و انتقال بروسلاز را بین کشورهایمانند عمان، هندوستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، عراق و ایران با کشورهای شرق آسیا فراهم می‌کند (Ghanem et al., 2009; Gul and Khan, 2007; Mantur and Amarnath, 2008). مانند مدیترانه، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آسیا به‌خصوص عراق، ایران و ترکیه به صورت یک مشکل اساسی بر جای مانده است (Awwada et al. 2015). در سال‌های اخیر خیلی از کشورها با برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری از قبیل واکسیناسیون، آزمایش و کشتار دام‌های آلوده سعی در کاهش موارد ابتلا به بروسلاز کرده‌اند، اما همچنان این بیماری یکی از زئونوزهای مهم با خسارات اقتصادی فراوان در سراسر دنیا می‌باشد (Beak et al., 2003; Crawford et al., 1990; Vaishnavi and Kumar, 2007; Kakoma et al., 2003). بررسی‌ها نشان می‌دهد که بروسلا ملی‌تنسیس بیشترین عامل شیوع جهانی بروسلاز است (Saleem et al., 2010; Mantur and Amarnath, 2008). در کشور یمن، میزان شیوع بروسلاز در بز، ۱/۱۳٪ گزارش شده است (Al-Shamahy, 1999) و میزان شیوع بیماری در کشور اردن در بزها، بیش از ۲/۷٪ گزارش شده است (Al-Majali, 2005). میزان شیوع بروسلاز در گاوهای کشور یمن، ۰/۰۶٪، عمان ۳/۳٪ و عربستان سعودی ۳/۶٪ گزارش شده است (Al-Shamahy, 1999; Al-Shamahy et al., 2000). در یک بررسی دیگر توسط اسماعیلی و همکاران که در سال ۱۹۸۸ در جنوب کشور عمان نسبت به شیوع بروسلاز در گاو، گوسفند، بز و شتر انجام شد، میزان شیوع آلودگی در گاو ۲/۹٪، گوسفند ۱/۶٪، بز ۰/۹٪ و شتر ۳/۶٪ گزارش شد (Ismaily et al., 1988). در سال ۱۹۷۷ در شهر مکه عربستان سعودی میزان شیوع بروسلاز در بز ۰/۸٪، گوسفند ۰/۵٪، شتر ۲/۸٪ و در گاو ۳/۶٪ گزارش شده است. در سال ۱۹۸۷ شیوع بروسلاز در عربستان سعودی افزایش یافت و به ۱۸/۲٪ در بز، ۱۲/۳٪ در گوسفند، ۲۲/۶٪ در شتر و ۱۵/۵٪ در گاو رسید (Al-Eissa, 1999). در یک مطالعه سرولوژیکی دیگر که توسط رحمان و همکاران در کشور بنگلادش بر روی ۵۵۰ راس دام مختلف که شامل ۱۰۵ بوفالو، ۱۸۸ گاو، ۱۲۷ بز و ۱۳۰ راس گوسفند بودند و به روش الیزا انجام شد، میزان شیوع آلودگی در بوفالوها ۲/۸۷٪، در گاو ۲/۶۶٪، بز ۳/۱۵٪ و گوسفند ۲/۳۱٪ گزارش شد. ضمناً میزان شیوع آلودگی در جنس ماده، در تمامی حیوانات بجز بوفالوها نسبت به نرها بیشتر بود (Rahman et al., 2011). در مطالعه‌ای توسط برتو و همکاران در کشور نیجریه، شیوع

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

بروسلوز در گوسفند و بز به ترتیب ۱۴/۵٪ و ۱۶/۱٪ عنوان شده است (Bertu et al., 2010). اوتلو و همکاران شیوع بروسلوز در گاو را در کارس ترکیه ۳۴/۶۴٪ گزارش نمودند (Otlu et al., 2007). در گزارشی دیگر از اتیوپی توسط مکونن و همکاران، میزان شیوع بروسلوز در گاو ۴/۹٪ اعلام گردید (Mekonnen et al., 2010). در شبه قاره هند شیوع بالای ۲۲٪ نیز در مزارع پرورش گاوهای شیری گزارش شده است (Trangadia et al., 2010). در یک مطالعه در سال ۲۰۱۱ در کشور بنگلادش، میزان آلودگی در گاو ۲/۶۶٪ گزارش شد (Rahman et al. 2011). در سال ۲۰۰۷ آلودگی بروسلوز در گاو را در ترکیه ۳۴/۶۴٪، (Otlu et al. 2007) و در سال ۲۰۱۳ در پژوهشی دیگر ۷/۸۱٪ گزارش کرده‌اند (Arasoglu et al. 2013). در سال ۲۰۰۹ در عراق، ۲۴/۲ درصد (Abbas and Aldeevan, 2009)، در کشور نیجریه در سال ۲۰۰۸ در گاو ۴۰ درصد (Junaidu et al. 2008) و در سال ۲۰۱۵ در تحقیقی دیگر ۳۳/۳۳ درصد (Bertu et al. 2015)، در تانزانیا، ۶/۸ درصد (Assenga et al. 2015) و در کامرون، ۵/۲ درصد گزارش شده است (Bayemi et al. 2015). در بررسی دیگری در نیجریه در سال ۲۰۱۶، آلودگی به بروسلوز در گاو، ۵/۴ درصد گزارش شد (Adamu et al. 2016). اگرچه سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) توصیه‌هایی برای ریشه‌کنی بروسلوز ابداع کرده‌اند، اما همچنان به عنوان یک تهدید جدی برای سلامت در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته در نظر گرفته می‌شود زیرا اقدامات کنترلی برای ریشه‌کنی بروسلوز، گران، پر زحمت و زمان‌بر است. با این حال، در کشورهای آندمیک، می‌توان از وقوع آن با واکسیناسیون و استراتژی‌های کشتار جلوگیری کرد (Zhang et al. 2018).

نتیجه‌گیری

به منظور سهولت در امر ریشه‌کنی بروسلوز در دام و کاهش موارد تب مالت در انسان موارد ذیل توصیه می‌گردد: ۱- توسعه مایه کوبی در کلیه جمعیت‌های حساس دامی اعم از گوسفند، بز و گاو انجام گیرد. ۲- استفاده گسترده‌تر از واکسن (RB51) با توجه به امکان تکرار مایه‌کوبی در دام بالغ و عدم تداخل در برنامه تست و کشتار اعمال گردد. ۳- آموزش دامداران و کارگران دامداری‌ها در استفاده از امکانات ضدعفونی و رعایت بهداشت در زمان زایمان گاو الزامی است. ۴- مصرف شیر، بستنی، پنیر و سایر مواد لبنی گاو باید فقط به صورت پاستوریزه و استریلیزه باشد. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی می‌توان بیان کرد که وجود تب مالت در جوامع انسانی استان مازندران می‌تواند تنها ناشی از مصرف شیر گاو و فرآورده‌های آن نباشد و باید تهاجم عفونت بروسلوز به جامعه انسانی را در حیوانات دیگری چون گوسفند و بز نیز جستجو کرد. با توجه به برقراری و تقویت سیستم مراقبت و نظارت مؤثر در کنترل بیماری در سال‌های اخیر در سطح استان مازندران و تأثیر آن در کاهش موارد ابتلا بنظر می‌رسد تقویت و تداوم هماهنگی‌های بین بخشی بهداشت و اداره دامپزشکی در جهت استفاده از امکانات موجود و برنامه‌ریزی صحیح مشترک در جهت آموزش دامداران در ارتباط با چگونگی برخورد با دام‌ها و جنین سقط شده، عدم مصرف شیر خام و انجام واکسیناسیون فراگیر دام‌ها و رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، در قطع سریعتر سیکل بیماری در دام و کاهش قابل ملاحظه تعداد مبتلایان انسانی به بیماری تب مالت، بسیار مؤثر باشد.

منابع

خدایی، همام؛ پاشاییان، سعید، (۱۳۸۹) بررسی نقش دامپزشکی در واکسیناسیون گاوها و گوساله‌های شهرستان میاندوآب بر علیه بیماری بروسلوز و ارتباط آن با شیوع بروسلوز در جمعیت‌های دامی و انسانی این شهرستان. مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، ۹-۷ اردیبهشت، تهران، ص ۲۵۸.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

راشدی، مجتبی؛ پیرمرادی، محسن؛ سهرابی، حمیدرضا؛ عسگری، البرز، (۱۳۸۹) بررسی میزان شیوع بروسلا آبورتوس در شیر خام گاوهای استان چهارمحال و بختیاری در طول فصل بهار سال ۱۳۸۹ به روش رایت. مجموعه مقالات اولین همایش ملی بیماری‌های نوظهور و نوپدید دامپزشکی، ۴ و ۵ مهرماه، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، ص ۴۵۵-۴۵۲.

رضایی، مریم؛ زارع، امیر؛ سوری، اسماعیل؛ خمیس آبادی، یوسف؛ شیخ رسولی، الهام؛ ملامیر، شقایق، (۱۳۸۸) بررسی میزان شیوع و شدت آلودگی به باکتری های بروسلا ملی تنسیس (*Brucella melitensis*) و بروسلا آبورتوس (*Brucella abortus*) در گوسفندان و گاوهای مناطق روستایی شهرستان تویسرکان، همدان، مجله پژوهش‌های نوین دامپزشکی (پاتوبیولوژی دامپزشکی)، زمستان، دوره ۱، شماره ۲، ص ۳۰-۲۳.

طرفه نژاد، سعید؛ رونق، نفیسه؛ فرخی، علیرضا؛ احسانی، محمود، (۱۳۸۹) بررسی بیماری بروسلوز در گاوداری‌های شهرستان آباده طی سال‌های ۸۱ تا ۸۸ ابتدا توسط آزمایش حلقه شیر و سپس آزمایشات تکمیلی. مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، ۹-۷ اردیبهشت، تهران، ص ۱۱۰.

فیوضی یوسفی، احمد علی، (۱۳۸۷) بررسی میزان آلودگی بروسلای گاوداری‌های سنتی و مقایسه آن‌ها با گاوداری‌های صنعتی در نواحی مختلف استان گلستان. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره ۷۹، ص ۸۶-۸۲.

محمودی زاده، رضا؛ غفوریان، محمدحسین؛ مهدی پور، عبدالله؛ پایدار، احمد؛ بلوکی مقدم، مجید؛ گلچین، پوریا، (۱۳۸۹) بررسی میزان شیوع بروسلوز در کشتارگاه شهرستان تربت حیدریه. مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، ۹-۷ اردیبهشت، تهران، ص ۱۰۷.

معادی، حمید؛ محرم نژاد، محمد؛ دلشاد، رضا؛ حقی، مرتضی؛ سید قلی زاده، سامان، (۱۳۸۹) بررسی میزان شیوع بروسلوز در گاوهای شهرستان ارومیه. مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، ۹-۷ اردیبهشت، تهران، ص ۱۰۶.

موثق، محمد حسین (۱۳۸۹). آلودگی شیر خام گاو با باکتری بروسلا آبورتوس در شهرستان بستان آباد. مجموعه خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، انتشارات جامعه دامپزشکان ایران، ۹-۷ اردیبهشت، تهران، ص ۱۰۷.

Abbas BA, Aldeewan AB, 2009. Occurrence and epidemiology of *Brucella* spp. In raw milk samples at Basrah province, IraQ, Bulgarian Journal Veterinary Medicine. 12 (2): 136-42.

Adamu SG, Atsanda NN, Tijjani AO, Usur AM, Sule AG, Gulani IA, 2016. Epidemiological study of bovine brucellosis in three senatori al zones of Bauchi state, Nigeria. Veterinary World. 9 (1): 48-52.

Akbarmehr J, Ghiyamirad M, 2011. Serological survey of brucellosis in livestock animals in Sarab City (East Azarbayjan province) Iran, African Journal of Microbiology Research. 5 (10): 1220-1223.

Al-Eissa YA, 1999. Brucellosis in Saudi Arabia: Past Present and Future, Annals of Saudi Medicine. 19 (5), 403-405.

Al-Majali AM, 2005. Seroepidemiology of caprine brucellosis in Jordan, Small Ruminant Research Journal. 58, 13-18.

Al-Shamahy HA, 1999. Seropositivity for brucellosis in a sample of animals in the Republic of Yemen, Eastern Mediterranean Health. 5, 1035-1041.

Al-Shamahy HA, Whitty CJ, Wright SG, 2000. Risk factors for human brucellosis in Yemen: a case control study, Epidemiology Journal of Infection. 125, 309-313.

Arasoglu T, Gulluce M, Ozkan H, Adiguzel A, Sahin F, 2013. PCR detection of *Brucella abortus* in cow milk samples collected from Erzurum Turkey, Turkish Journal OF Medical Sciences. 43 (4): 501-508.

Assenga JA, Matemba LE, Muller SK, Malakalinga JJ, Kazwala RR, 2015. Epidemiology of *Brucella* infection in the human, livestock and wildlife interface in the Katavi-Rukwa ecosystem, Tanzania, BMC Veterinary Research. 11:189.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

Awwada E, Adwand K, Farrajc M, Essawic T, Rumib I, Manasrab A, et al 2015. Cell Envelope Virulence Genes among Field Strains of Brucella melitensis Isolated in West Bank Part of Palestine, Agriculture and Agricultural Science Procedia. 6: 281–286.

Bayemi PH, Mah GD, Ndamukong K, Nsongka VM, Leinyuy I, Unger H, et al 2015. Bovine Brucellosis in Cattle Production Systems in the Western Highlands of Cameroon, International Journal of Animal Biology. 1 (2): 38-44.

Baek BK, Lim CW, Rahman MS, Kim CH, Oluoch A, Kakoma I, 2003. Brucella abortus infection in indigenous Korean dogs, Canadian Journal of Veterinary Research. 67, 312–314.

Bertu WJ, Ocholi RA, Gusi AM, Abdullahi S, Zwandor NJ, Durbi IAA, et al 2015. Brucella abortus infection in a multispecies livestock farm in Nigeria, The International Journal of Biotechnology and Food Science. 3 (3): 36-40.

Bertu WJ, Ajogi I, Bale JOO, Kwaga JKP, Ocholi RA, 2010. Seroepidemiology of brucellosis in small ruminants in Plateau State, Nigeria, African Journal Microbiology Research. 4(19), 1935-1938.

Collier L, Balows A, Sussman M, 1998. Topley and Wilson's microbiology and microbial infection, 9th edition, pp: 829-847.

Corbel MJ, WHO, 2006. Brucellosis in Human and Animals, World Health Organization. Geneva.

Crawford RP, Huber JD, Adams BS, 1990. Epidemiology and surveillance, Animal Brucellosis, CRC Press, Boca Raton. PP: 131–151.

Dadar MS, Shahali Y, Whatmore A, 2019. Human brucellosis caused by raw dairy products: A Review on the occurrence, major risk factors and prevention, International journal of food microbiology. 292: 39-47.

Dahourou LD, Ouoba LB, Minoungou LBG, Tapsoba ARS, Savadogo M, Yougbaré B, et al 2023. Prevalence and factors associated with brucellosis and tuberculosis in cattle from extensive husbandry systems in Sahel and Hauts-Bassins regions, Burkina Faso, Scientific African. 19:e01570.

Doomari H, 2009. A serological survey on cow Brucellosis in Jiroft City, Veterinary Research. 64 (3): 233-236.

Ebrahimipour S, Youssefi MR, Karimi N, Kaighobadi M, Tabaripour R, 2012. The prevalence of human Brucellosis in Mazandaran province Iran, African Journal of Microbiology Research. 6 (19), 4090-4094.

Ghanem YM, El-Khodery SA, Saad AA, Abdelkader AA, Heybe A, Musse YA, 2009. Seroprevalence of camel brucellosis (Camelus dromedaries) in Somaliland, Tropical Animal Health and Production. 41, 1779-1786.

Golbabapor S, 2000. Prospective study of Brusellosis in Tehran animal husbandry, research report, Domesticated Animal and Natural Sources Center. pp, 43-64.

Gul ST, Khan A, 2007. Epidemiology and epizootology of brucellosis: A review, Pakistan Veterinary Journal. 27, 145-151.

Hull NC, Schumaker BA, 2018. Comparisons of brucellosis between human and veterinary Medicine, Infection Ecology and Epidemiology. 8(1): 1500846.

Ismaily SIN, Harby HAM, Nicoletti P, 1988. Prevalence of brucella antibodies in four animal species in Sultanate of Oman, Tropical Animal Health and Production. 20, 269-270.

Jamil T, Kasi KK, Melzer F, Saqib M, Ullah Q, Khan MR, et al 2020. Revisiting brucellosis in small ruminants of western Border areas in Pakistan, Pathogens. 9 (11):929.

Junaidu AU, Oboegbulem SI, Salihu MD 2008. Seroprevalence of brucellosis in prison farm in Sokato, Nigeria, Asian Journal of Epidemiology. 1 (1): 24-8.

Kakoma I, Oluoch AO, Baek, BK, Rahman MS, Kiku M, 2003. More attention warranted on Brucella abortus in animals. Journal of American Veterinary Medical Association, 222-284.

Khan M, 2018. An Overview of brucellosis in cattle and humans, and its serological and molecular diagnosis in control strategies: An overview of brucellosis in cattle and humans, and its

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

serological and molecular diagnosis in control strategies, *Tropical Medicine and Infectious Disease*. 3(2): 65.

Maadi H, Moharamnejad M, Haghi M, 2011. Prevalence of brucellosis in cattle in Urmia Iran, *Pakistan Veterinary Journal*. 31 (1): 81-82.

Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, Mandell D, 2005. Principles and practice of infectious diseases, 6th ed. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone, pp, 2669-2673.

Mantur, BG & Amarnath SK 2008. Brucellosis in India: A review, *Journal of Biosecurity*. 33, 539-547.

Maurin M, 2005. Brucellosis at the dawn of the 21st century, *Med Maladies Infection Journal*. 35, 6-16.

Mekonnen H, Kalayou S, Kyule M, 2010. Serological survey of bovine brucellosis in barka and arado breeds of Western Tigray Ethiopia, *Preventive Veterinary Medicine Journal*. 94(12), 28-35.

Michael J, Corbri-nicholas J, 2008. Brucellosis, In: Braunwald A, Eugene M, Harrison's principles of internal medicine, 16th ed, New York: MC Graw-Hill, pp, 973-976.

Nejad RB, Krecek RC, Khalaf OH, Hailat N, Arenas Gamboa AM, 2020. Brucellosis in the Middle East: current situation and a pathway forward, *PLOS Neglected Tropical Diseases*. 14 (5): e0008071.

Nouri HR, Marashi MA, Rahimi MT, Baleghi Damavandi S, Ebrahimpour S, 2014. Diagnostic Tests in Human Brucellosis, *International Journal of Enteric Pathogens*. 2(3), e19422.

Otlu S, Sahin M, Atabay HI, Unver A, 2007. Serological investigations of brucellosis in cattle, farmers and veterinarians in the Kars district of Turkey, *Acta Veterinaria Brno*. 77: 117-121.

Rahman MS, Faruk MO, Her M, Kim JY, Kang SI, Jung SC, 2011. Prevalence of brucellosis in ruminants in Bangladesh, *Veterinarni Medicina Journal*. 56 (8): 379-385.

Refai M, 2002. Incidence and control of Brucellosis in the Near East Region, *Veterinary Microbiology*. 90, 81-110.

Saleem MN, Boyle SM, Sriranganatha N, 2010. Brucellosis: A reemerging zoonosis, *Veterinary Microbiology*. 140, 392-398.

Shimi A, 1998. *Veterinary bacteriology and bacterial disease*, First Ed, Jahad Publication Institute Iran, pp, 307-334.

Trangadia B, Rana SK, Mukherjee F, Srinivasan VA, 2010. Prevalence of brucellosis and infectious bovine rhinotracheitis in organized dairy farms in India, *Tropical Animal Health and Production* 42 (2): 203-207.

Tabatabaai AH, Firouzi R, 2005. *Diseases of animals due to bacteria*, pp: 303-320.

Vaishnavi C, Kumar S, 2007. Investigation for background prevalence of Brucella agglutinins among blood donors, *Indian Journal of Medical Microbiology*. 25, 302-304.

Young EJ, 2010. Brucella Species, Gerald, Mandell, John, E.Bennett and Raphael Dolin. *The Journal of Infectious Disease*. 5, 2921-2925.

Zhang N, Huang D, Wu W, Liu J, Liang F, Zhou B, et al 2018. Animal brucellosis control or eradication programs worldwide: a systematic review of experiences and lessons learned, *Preventive Veterinary Medicine*. 160:105-15.

Assessment of the prevalence of brucellosis in dairy cattle in northern Iran in 2024

Mahmoodreza, Asnaashari¹

1- Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697 Tehran, IRAN

(Email: asnaashari@pnu.ac.ir)

Abstract

A Brucellosis or Malaria fever is a common disease of humans and animals with a global spread. Brucella infects various animals and can be transmitted within and between different animal species. In cattle, Brucella abortus is the main causative agent of the disease. This study was conducted with the objectives of determining the prevalence of brucellosis infection in raw milk of cows in the region and determining the difference in the level of infection between dairy cattle from industrial and non-industrial livestock farms in Mazandaran province and around the cities of Sari, Babol and Chalus using the milk ring test method. Cross-sectional and random sampling of raw milk from 768 dairy cattle, including 384 samples from non-industrial cows and 384 samples from industrial cows, from a population of about 400,000 cattle in the region, was carried out for 3 months and in the summer of 2024, 256 samples from dairy cattle were taken each month, including 128 samples of raw milk from non-industrial cows and 128 samples of raw milk from industrial cows. In this study, out of 768 milk samples, 19 (2.47%) were positive. Of these positive cases, all 19 (4.94%) were from non-industrial cows, and no cases of brucellosis were observed in industrial cows. The results obtained during the months of the study did not show a significant difference in the incidence of the disease in non-industrial cows. However, the results showed that the prevalence of brucellosis in cows from non-industrial farms had increased significantly compared to cows raised in industrial farms ($P < 0.05$). Control measures to eradicate brucellosis are expensive, laborious, and time-consuming. However, in endemic countries, its occurrence can be prevented by vaccination and culling strategies.

کیفیت، سلامت و امنیت غذا

Keywords: Brucella, Brucellosis, Cattle, Milk, Mazandaran.

